

Caderno de Resumos

abralin
EM CENA
BAHIA 2018

Linguagem e Sociedade

Feira de Santana - Bahia
23 a 25 de outubro de 2018

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

CADERNO DE RESUMOS

ABRALIN EM CENA BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Universidade Federal da Bahia
DANTE EUSTACHIO LUCCHESI RAMACCIOTTI
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal da Bahia

ALOMORFIA DE PLURAL NO PORTUGUÊS DE SALVADOR: UMA ANÁLISE PRELIMINAR DO ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL (ALIB) 150

JADIONE CORDEIRO DE ALMEIDA
Universidade Federal da Bahia
JOSANE MOREIRA DE OLIVEIRA
Universidade Estadual de Feira de Santana
Universidade Federal da Bahia

ANÁLISE QUANTITATIVA DO /S/ EM CODA SILÁBICA NO FALAR CONQUISTENSE 150

LORENA CRISTINA RIBEIRO NASCIMENTO
JACYRA ANDRADE MOTA
Universidade Federal da Bahia

APAGAMENTO DAS VOGAIS ÁTONAS FINAIS [I] E [U] EM VOCÁBULOS PAROXÍTONOS: O QUE DIZEM OS DADOS DO ALIB 151

MARIA DO CARMO SÁ TELES DE ARAUJO ROLO
Universidade Federal da Bahia

AS RELATIVAS NÃO PREPOSICIONADAS NO PORTUGUÊS FALADO EM FEIRA DE SANTANA-BA 151

JÉSSICA CARNEIRO DA SILVA
Universidade Federal da Bahia
Universidade Estadual de Feira de Santana

ASPECTOS SEMÂNTICO-LEXICAIS DO LINGUAJAR ANORIENSE 152

ROMARIO NEVES COELHO
Secretaria de Educação do Estado do Amazonas

CARTAS BAIANAS (SÉCULO XX): UMA ANÁLISE DO SISTEMA DE TRATAMENTO 152

MARINALDA FREITAS VALENTIM
MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA LACERDA
ZENAIDE DE OLIVEIRA NOVAIS CARNEIRO
Universidade Estadual de Feira de Santana

CARTAS PESSOAIS BAIANAS DO SÉCULO XX: O USO DOS PRONOMES POSSESSIVOS NA ESCRITA DE SERTANEJOS 153

GUTEMBERG MAGALHÃES OLDAK BARBOSA
Universidade Estadual de Feira de Santana

CONSTRUÇÃO SINTÁTICA 153

PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
JOSANE MOREIRA DE OLIVEIRA
Universidade Estadual de Feira de Santana

CONSTRUÇÕES DE TÓPICO NO PORTUGUÊS FALADO EM FEIRA DE SANTANA NAS VARIANTES CULTA E POPULAR 154

LIDIANE FERREIRA SILVA
NORMA LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA
Universidade Estadual de Feira de Santana

CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: BALANÇO CRÍTICO 154

GREDSON DOS SANTOS
Universidade Federal da Bahia

ASPECTOS SEMÂNTICO-LEXICAIS DO LINGUAJAR ANORIENSE

ROMARIO NEVES COELHO

Secretaria de Educação do Estado do Amazonas

Esta pesquisa objetiva descrever aspectos Semântico-Lexicais do Linguajar Anoriense, através do Programa Ciência na Escola - PCE com apoios prestados pela - FAPEAM, SEPLAN-CTI, SEDUC e GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. Para isso, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica e de campo voltados aos preceitos de Labov (2000), Monteiro (2000), Tarallo (2004) e Houaiss (2001). Aplicação de questionário Semântico-Lexical (ALIB, 2001), composto por 25 palavras a (20) informantes masculinos e femininos do município de Anori, com faixa etária entre 55 a 95 anos não alfabetizados e alfabetizados até o ensino fundamental. A sociolinguística uma das subáreas da Linguística toma como causa das variações a forma como a sociedade está organizada. As variáveis por sua vez podem estar sincronicamente, relacionadas a fatores tais como geográficos (diferenças linguísticas distribuídas no espaço físico, observados em falantes de origens distintas), sociais (organização sociocultural da comunidade: idade, sexo, classe e contexto sociais), situacionais (mudanças na fala devido às circunstâncias em que ocorrem as interações), entre outros. A variação está presente em todos os níveis da língua. No nível semântico a palavra adquire diferentes significados de acordo com o contexto em que está empregada. A variação lexical é o conjunto de palavras que associadas entre si remetem para um domínio da realidade, ou apresentam determinada noção. Pode-se afirmar, portanto, que o léxico é testemunha da história da comunidade bem como das normas sociais que a dirigem. O resultado parcial da pesquisa mostra-nos que o morador do município de Anori, pela sua maneira de ser e viver possui uma linguagem caracterizada por um falar tipicamente regional que se manifesta com as lexias efetivas de objetos e questões voltadas ao cotidiano. Desse modo esta pesquisa torna-se relevante a medida que se vislumbra como contribuição, propiciar aos interessados na temática, subsídios para o aprofundamento dos registros das variantes linguísticas regionais.

Palavras-chave: Linguagem Anoriense; Inovação; Sociolinguística; Variação; Semântica.

CARTAS BAIANAS (SÉCULO XX): UMA ANÁLISE DO SISTEMA DE TRATAMENTO

MARINALDA FREITAS VALENTIM

MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA LACERDA

ZENAIDE DE OLIVEIRA NOVAIS CARNEIRO

Universidade Estadual de Feira de Santana

A partir de uma perspectiva sociopragmática, esta pesquisa analisa formas de tratamento, na posição de sujeito pleno, usadas na escrita brasileira do início do século XX, tendo por base uma amostra constituída por 102 cartas, enviadas para Severino Vieira, entre 1901 a 1902, majoritariamente por amigos e correligionários. Essas cartas apresentam uma condição *sui generis*, porque, apesar de serem dirigidas a uma pessoa em exercício de mandato, o que as enquadraria como de circulação oficial, - da administração pública, nos termos de Barbosa (1999, p. 147) - têm características de documentos de circulação privada, que incluem os da administração privada e os particulares. Para a descrição do uso das formas de tratamento no corpus em questão, utilizou-se, como parâmetro, a distribuição das estratégias de tratamento, conforme a situação comunicativa que se estabelece entre remetente e destinatário, de acordo com a Teoria do Poder e Solidariedade (BROWN; GILMAN, 1960). Foram registradas como estratégias de referência à segunda pessoa do singular, na posição de sujeito, as formas Vossa Excelência, Vossa Senhoria, senhor, você e tu. Houve uma quantidade mais significativa das formas de tratamento de base nominal, se comparadas às formas pronominais. A forma Vossa Excelência apresentou o maior percentual de uso dentre as formas de tratamento analisadas na amostra, com 76,27%, seguida de Vossa Senhoria, com 11,86%. A natureza da relação estabelecida entre os remetentes e o Governador Severino Vieira foi classificada, na sua maioria, como assimétrica ascendente, o que explica a alta ocorrência da forma nominal Vossa Excelência. Esse resultado confirma a ideia de que há uma estreita relação entre formas de tratamento e papéis sociais.

Palavras-chave: Pronomes de tratamento; Cartas pessoais do século XX; Português brasileiro.

PROGRAMAÇÃO GERAL

COMUNICAÇÕES ORAIS

24 de outubro de 2018

Horário: 14h às 15h30min

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO Nº 41

Local: ITAN 2, Módulo 2 – Data: 24/10/2018 – Horário: 14h às 15h30min

Coordenador: JÉSSICA CARNEIRO DA SILVA

APRESENTADORES	TÍTULO DOS TRABALHOS
JÉSSICA CARNEIRO DA SILVA Universidade Federal da Bahia Universidade Estadual de Feira de Santana	AS RELATIVAS NÃO PREPOSICIONADAS NO PORTUGUÊS FALADO EM FEIRA DE SANTANA-BA
ROMARIO NEVES COELHO Secretaria de Educação do Estado do Amazonas	ASPECTOS SEMÂNTICO-LEXICAIS DO LINGUAJAR ANORIENSE
MARINALDA FREITAS VALENTIM MARIANA FAGUNDES DE O. LACERDA ZENAIDE DE OLIVEIRA N. CARNEIRO Universidade Estadual de Feira de Santana	CARTAS BAIANAS (SÉCULO XX): UMA ANÁLISE DO SISTEMA DE TRATAMENTO
GUTEMBERG MAGALHÃES O. BARBOSA Universidade Estadual de Feira de Santana	CARTAS PESSOAIS BAIANAS DO SÉCULO XX: O USO DOS PRONOMES POSSESSIVOS NA ESCRITA DE SERTANEJOS
VIVIAN ANTONINO BRITANI NOVAES SAMPAIO RAIANA SOARES Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia	NORMA CULTA: UM ESTUDO DA CONCORDÂNCIA NA ESCRITA MONITORADA

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO Nº 42

Local: Sala 01 do Prédio da Pós-Graduação em Letras, Módulo 2 – Data: 24/10/2018 – Horário: 14h às 15h30min

Coordenador: CLAUDICE FERREIRA SANTOS

APRESENTADORES	TÍTULO DOS TRABALHOS
EVELINE SOUZA MESSIAS MARIANA FAGUNDES DE O. LACERDA Universidade Estadual de Feira de Santana	QUANDO A ORALIDADE CHEGA À ESCRITA: O APAGAMENTO DO /R/
VIVIANE GOMES DE DEUS DEIRO Universidade Federal da Bahia	QUEM É VOCÊ EM SALVADOR A PARTIR DOS DADOS DO ALIB: UMA REFLEXÃO SOBRE USO E METODOLOGIA
JARES GOMES LIMA Universidade Federal do Espírito Santo	RESTRICÇÕES LINGUÍSTICAS NA PALATALIZAÇÃO DO /S/ PÓS-VOCÁLICO SEGUIDO DE [T] OU [ʃ] EM CARAVELAS - BAHIA
MARINETE RODRIGUES DA SILVA Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho	TU E VOCÊ NA CIDADE DE RIO BRANCO ACRE: UM CASO DE VARIAÇÃO OU DE ESCOLHA FUNCIONAL?
CLAUDICE FERREIRA SANTOS Universidade Estadual de Feira de Santana	UMA MENOR DEFLORADA: ESTUDO FILOLÓGICO DE UM PROCESSO CRIME DE 1937

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO Nº 43

Local: Sala 11 do Prédio da Pós-graduação – Data: 24/10/2018 – Horário: 14h às 15h30min

Coordenador: HERACLITO SANTOS MARTINS XAVIER

APRESENTADORES	TÍTULO DOS TRABALHOS
MANOEL DA LAPA FONSÊCA DA SILVA JOÃO EVANGELISTA DO N. NETO Universidade do Estado da Bahia	A PELEJA DA RESISTÊNCIA CONTRA O PRECONCEITO: ENTRE O CAMPO E A CIDADE, UMA PROPOSTA DE LEITURA A PARTIR DO CORDEL
ANA MARCIA PRADO LIMA BONFIM OBDÁLIA SANTANA FERRAZ SILVA Universidade do Estado da Bahia	LETRAMENTOS HIPERMIDIÁTICOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA: APROPRIANDO-SE DE NOVAS FORMAS DE ENSINAR E APRENDER
SIDMAR DA SILVA OLIVEIRA OBDÁLIA SANTANA FERRAZ SILVA Universidade do Estado da Bahia	A FORMAÇÃO CONTINUADA E AS PRÁTICAS ALFABETIZADORAS EM DIÁLOGO COM OS LETRAMENTOS SITUADOS NO ÂMBITO DO PNAIC: DO TEXTO AO CONTEXTO RURAL
HERACLITO SANTOS MARTINS XAVIER OBDÁLIA FERRAZ SANTANA SILVA Universidade do Estado da Bahia	A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E OS DESAFIOS DOS MULTILETRAMENTOS: APLICATIVOS EDUCACIONAIS PARA PRODUÇÃO MULTIMODAL E MULTISSEMIÓTICA
MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA OBDÁLIA SANTANA FERRAZ SILVA Universidade do Estado da Bahia	A PEDAGOGIA DOS LETRAMENTOS POLÍTICOS EM DUAS EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS DE ASSENTAMENTOS DO MST NO RECÔNCAVO BAIANO